

**25. REPRESENTACIONES SOCIALES DE LA
VIOLENCIA ESCOLAR EJERCIDA POR
ESTUDIANTES**

**SOCIAL REPRESENTATIONS OF SCHOOL
VIOLENCE EXERCISED BY STUDENTS TO
TEACHERS**

Julieth Alfaro Rocha⁴⁹

Fecha recibido: 25/08/2021

Fecha aprobado: 23/11/2021

***IV CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN,
EMPRESA Y SOCIEDAD – CIDIEES***

Derivado del proyecto: Trabajo de Grado: Representaciones Sociales de la Violencia Escolar Ejercida por Estudiantes a Docentes Según la Teoría de Sergei Moscovici, en la Institución Educativa Departamental Néstor Andrés Rangel Alfaro del Municipio de Guamal, Magdalena.

Institución financiadora: Universidad de Pamplona.

Pares evaluadores: Red de Investigación en Educación, Empresa y Sociedad – REDIEES.

⁴⁹ *Psicóloga, Universidad del Magdalena, Estudiante Maestría en Educación (M.E.V), Universidad de Pamplona, Docente Orientador, Instituto Técnico Superior de Comercio, correo electrónico: juliethalro@gmail.com.*

RESUMEN

La violencia escolar es un fenómeno ampliamente estudiado alrededor del mundo. Sin embargo, pocos son los abordajes realizados cuando los profesores son las víctimas y los estudiantes los agresores. El presente trabajo tiene como objetivo analizar la influencia de las representaciones sociales sobre las manifestaciones de violencia escolar, ejercida por estudiantes hacia docentes en la I.E.D. Néstor Andrés Rangel Alfaro del municipio de Guamal, Magdalena. En la actualidad no se conocen investigaciones sobre las representaciones sociales de violencia escolar de estudiantes hacia docentes en Colombia.

El estudio es de enfoque cualitativo y diseño fenomenológico-hermenéutico. Participaron tres profesores de la institución, seleccionados mediante muestreo intencional, teniendo en cuenta el principio de saturación de la muestra.

Se aplicó una entrevista semiestructurada, tomando como referentes las categorías emergentes de la teoría de Moscovici y posteriormente validada por jueces expertos. Se usó la técnica de codificación deductiva y el análisis temático se realizó con el software Atlas.ti. Se establecieron cuatro categorías de análisis de la representación social (objetivación, anclaje, aspecto figurativo y aspecto dinámico) y se encontraron 24 códigos, a partir de los relatos analizados.

El núcleo central de la representación social fue la violencia verbal ejercida por los estudiantes. Los informantes reconocen la violencia escolar como un fenómeno en el que pueden ser víctimas, expresan una normalización de estos comportamientos en el colegio, siendo la violencia de tipo verbal la más frecuente, produciendo estrés, desmotivación y apatía

PALABRAS CLAVE: *Representaciones sociales, Violencia escolar, Victimización en Profesores.*

ABSTRACT

School violence is a phenomenon widely studied around the world. However, few are the approaches made when teachers are the victims and the students bullies. The present work aims to analyze the influence of the social representations about the manifestations of school violence, exercised by students to teachers in the I.E.D. Néstor Andrés Rangel Alfaro from the municipality of Guamal, Magdalena. At present there is no known research on the Social representations of school violence by students towards teachers in Colombia.

The study has a qualitative approach and a phenomenological-hermeneutical design.

Three professors from the institution participated, selected by intentional sampling, taking into account the principle of saturation of the sample. An interview was applied semi-structured, taking as references the emerging categories of the theory of Moscovici and later validated by expert judges.

The deductive coding technique was used and the thematic analysis was carried out with the Atlas.ti software. Four categories of analysis of social representation were established (objectification, anchoring, figurative aspect and dynamic aspect) and 24 codes were found, a starting from the analyzed stories.

The central nucleus of the social representation was the verbal violence exerted by the students. Informants recognize school violence as a phenomenon in which they can be victims, they express a normalization of these behaviors at school, being violence of a verbal type the most frequent, producing stress, demotivation and apathy.

KEYWORDS: *Social representations, School violence, Victimization in Teachers.*

INTRODUCCIÓN

La violencia escolar se ha manifestado como un fenómeno con alta prevalencia en los últimos años en los centros educativos, lo cual tiene consecuencias negativas en el bienestar psicológico y físico de los implicados, además es importante mencionar que es una problemática que se extiende en las instituciones educativas a nivel mundial (Debarbieux, 2003). Resulta interesante que al realizar la investigación se encuentran estudios de violencia escolar entre estudiante compañeros de colegio, pero son pocos los estudios realizados de violencia escolar en donde la víctima sea un docente y el victimario un estudiante.

La violencia escolar de la que son víctimas algunos docentes es una crisis silenciosa que puede conllevar al abandono de la escuela o profesión prematuramente (APA, 2016).

En la actualidad en Colombia no hay datos o cifras acerca de esta problemática, sin embargo, hay otros países que han documentado estas situaciones y estiman que se encuentran un porcentaje alto, como por ejemplo Estados Unidos.

Por lo anteriormente mencionado y la poca información se identifica la necesidad de ahondar en las experiencias y situaciones de docentes que hayan sido víctima de violencia escolar por parte de estudiantes en algún momento del año escolar.

En 1961 Sergei Moscovici planteo la teoría de las representaciones sociales dando como definición que son construcciones cognitivas de la realidad social que experimenta un grupo o comunidad, su estructura es organizada, creando un concepto y otorgando un significado común. La formación de las representaciones sociales alude al conocimiento que se construye por medio de la interacción social y a partir del sentido común. Por lo tanto, la representación surge a partir de la interacción entre el sujeto y el objeto (Moscovici, 1961, 1986).

Según Moscovici (1979) para la formación de una representación social se debe dar la objetivación y el anclaje. *La objetivación* hace mención a la modificación de la información que se tiene de un objeto, para su estructuración y adaptación; y el *anclaje* hace referencia a la interpretación de la información del objeto, dándole sentido según los esquemas ya existentes en el sujeto.

Según la Organización Mundial de la Salud (2002) la violencia es el uso de la fuerza física o poder contra otra persona o grupo con posibilidad de causar lesiones físicas o daños psicológicos. Por lo tanto, se puede considerar que la violencia escolar son las agresiones físicas o verbales que se dan entre miembros de una comunidad educativa. Se identifican varios tipos de violencia en el entorno educativo que se puede dar entre compañeros de clases, estudiante a docente y viceversa: *La violencia verbal* que hace referencia al uso de lenguaje irrespetuoso; *la violencia física* son los golpes que pueden causar daño al cuerpo; *violencia psicológica* ocasionan baja autoestima e inseguridades (Álvarez, 2015).

En las investigaciones encontradas se identificó que el tipo de violencia que padecen los docentes es la verbal, en ocasiones también son víctimas de violencia física y de daños o robos de pertenencias (Drüge, Schleider y Rosati, 2016).

MATERIAL Y MÉTODOS

El enfoque de la investigación es cualitativo con un diseño fenomenológico, ya que se fundamenta en las experiencias y sucesos conocidos, a partir del cual interpreta y reflexiona la situación vivida.

La muestra fue intencional y estuvo conformada por 3 docentes de básica secundaria y media de la I.E.D. Néstor Andrés Rangel Alfaro del municipio de Guamal, Magdalena, quienes tenían información o experiencia en el tema que se estaba investigando. La recolección de los datos se hizo por medio de una entrevista semiestructurada la cual consta de 12 preguntas abiertas cuya intención era obtener información de las variables de estudio; el formato de preguntas para la entrevista fue evaluada por dos jueces expertos y posteriormente fue transcrita en formato digital, para su análisis en el software Atlas.ti.

Una de las limitaciones encontradas fue la realización de las entrevistas, ya que debido a la crisis sanitaria por el virus del Covid 19 estas se realizaron telefónicamente.

RESULTADOS

En lo hallado se encontró que, en *la objetivación* los profesores participantes expresaron acerca del concepto que tienen de violencia escolar hacia docentes profesor 1 *“Son todas esas manifestaciones por parte de los estudiantes hacia el cuerpo docente o cuerpo directivo de una institución educativa”* reconociendo que pueden ser víctimas de violencia por parte de los estudiantes, así mismo en el discurso expresan desde su experiencia profesor 1 *“Pues todos lo hemos experimentado sobre todo las de tipo verbal”*

En *el anclaje* los participantes expresaron una normalización de la violencia recibida por los estudiantes, Profesor 1 *“Sí hay un poco de falta de respeto; aunque, digamos que puede ser como normal dentro de la institución”* identificando la violencia verbal como la común *“con palabras de pronto fuertes, a decir groserías, palabras soeces; es una violencia más verbal”* profesor 3 *“Considero que los tipos de violencia pueden ser verbal y física, ya que ellos tienden a decir vulgaridades”*

Así mismo los profesores manifestaron que dentro de las posibles causas de la violencia verbal recibida por los estudiantes hacia ellos están la ausencia de pautas de crianza y normas, profesor 1 *“La falta de valores, pautas y normas”* [...] *“El comportamiento que ellos expresan acá en el colegio es el mismo comportamiento que he analizado vienen de sus casas”*

Por lo tanto, la violencia escolar de tipo verbal ejercida de estudiantes a docentes se encuentra dentro de una realidad común, convirtiéndose en un comportamiento normal o una realidad cotidiana.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Un elemento esencial en el discurso de los docentes al momento de realizar la entrevista fue la violencia verbal ejercida por los estudiantes. Los profesores reconocen la violencia escolar como un suceso del que pueden ser víctimas en cualquier momento, expresan una normalización de estos comportamientos en las instituciones educativas, identificando la violencia de tipo verbal la más frecuente, produciendo en ellos estrés, desmotivación y apatía. Este tipo de violencia como lo es la verbal que experimentan los docentes está documentado en diversas investigaciones, de igual forma las consecuencias negativas que acarrearán. (Espelage et al., 2013; McMahon et al., 2014; Pyhältö, Pietarinen y Soini, 2015; Santos y Tin, 2018; Wet, 2019). La victimización hace parte de la representación social de los docentes participantes, ya que manifestaron sentimiento de estrés, desmotivación y apatía, lo cual es coherente con la literatura científica (La Greca y Harrison, 2005).

Para concluir esta investigación puede servir de insumo para futuras investigaciones, que permita generar mayor información y conocimiento frente a este fenómeno que cada vez es más frecuente, así mismo generar datos o cifras que permitan ser conocidos a nivel nacional y crear estrategias para la disminución de este fenómeno en las instituciones educativas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

American Psychological Association. (2016). A silent national crisis: Violence against teachers. Recuperado de <https://www.apa.org/education/k12/teacher-victimization.pdf>

Debarbieux, E. (2003). School violence and globalisation. *Journal of educational administration*, 41(6), 582-602.

Drüge, M., Schleider, K., y Rosati, A. (2016). Bullying and Harassment of Trainee Teachers. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 228, 118-122.

La Greca, A., y Harrison, H. (2005). Adolescent peer relations, friendships and romantic relationships: Do they predict social anxiety and depression? *Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology*, 34(1), 49-61.

Moscovici, S. (1961). *El psicoanálisis, su imagen y su público*. Buenos Aires, Argentina: Huemul S.A.

Moscovici, S. (1979). La representación social: un concepto perdido. *El Psicoanálisis, su imagen y su público*, 2, 27-44.

Pyhältö, K., Pietarinen, J., y Soini, T. (2015). When teaching gets tough—Professional community inhibitors of teacher-targeted bullying and turnover intentions. *Improving Schools*, 18(3), 263-276.

Santos, A., y Tin, J. (2018). The nature, extent and impact of educator targeted bullying on school teachers in West Malaysia. *British Journal of Guidance & Counselling*, 46(5), 543-556.